

Inter- și transdisciplinaritate în predarea povestirii *Arionești* de Ion Druță

Liliana GROSU

dr., conf. univ., Universitatea de Stat
Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul

Rezumat: Inter- și transdisciplinaritatea sunt concepte tot mai frecvent utilizate în sursele de specialitate din domeniul științelor educației, iar aceste demersuri sunt justificate pe

deplin prin faptul că oferă noi perspective de abordare a conținuturilor/disciplinelor școlare și oferă posibilitatea de a face conexiuni multiple. Articolul le oferă cadrelor didactice din învățământul preuniversitar un suport praxiologic pentru predarea povestirii Arionești de Ion Druță (inclusă în manualul de limbă și literatură română pentru clasa a VII-a) prin intermediul inter- și transdisciplinarității, propunând activități care fac conexiunea dintre disciplina Limba și literatura română și alte discipline și domenii de studiu: Geografie, Geografie lingvistică, Chimie, Biologie, Științe ale naturii, precum și Arte.

Cuvinte-cheie: interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, demers didactic, conexiuni, interactivitate.

Abstract: *Inter- and transdisciplinarity are concepts that are increasingly used in specialized literature in educational sciences, and these approaches are fully justified by the fact that they offer new perspectives on school content/subjects, as well as the possibility of making multiple connections. Our article aims to provide praxiological support for teachers in pre-university education to teach the short story Arionești by Ion Druță (included in the 7th form Romanian Language and Literature textbook) through inter- and transdisciplinarity, proposing activities that make the connection between Romanian Language and Literature and other school subjects and domains of knowledge: Geography, linguistic geography, Chemistry, Biology, Natural Sciences, as well as fine arts.*

Keywords: *interdisciplinarity, transdisciplinarity, connections, didactic approach, interactivity.*

Într-un context al continuilor schimbări și provocări educaționale, inter- și transdisciplinaritatea au valoarea unor imperative ale învățământului contemporan, care se orientează spre o abordare holistică, dezvoltând competențe transversale. Din această perspectivă, „o competență-cheie nu se referă strict la o anumită disciplină de învățământ, ea este transdisciplinară, competența-cheie este legată direct de abordările inter- și transdisciplinare ale învățării” [7, p. 79].

Într-un articol de sinteză, Maria Hadîrcă ne prezintă transdisciplinaritatea drept „o cale logică de evoluție a cunoașterii educaționale și a calității învățării” [8, p. 3]. De aceeași părere e și Ion Achiri când susține că „predarea-învățarea-evaluarea transdisciplinară reprezintă viitorul educației în Republica Moldova” [1, p. 43]. Ne propunem în acest articol să sintetizăm unele concepte teoretice privind *inter- și transdisciplinaritatea* și să prezentăm o aplicație practică.

Astfel, proiectarea demersurilor inter- și transdisciplinare derivă din noile tendințe ale procesului didactic la nivel internațional, lansate de exegeți precum J. Dewey, H. Jacobs, J. Moffett ș.a., dar și la nivel național, prin direcțiile conturate de B. Nicolescu sau L. Ciolan, idei reflectate și în materiale/articole discutate în cadrul unor proiecte și conferințe naționale și internaționale.

Intenția acestei intervenții se vrea a fi una aplicativă, de aceea nu ne vom axa pe reperele teoretice decât în măsura în care să explicăm esența celor două noțiuni, *inter- și transdisciplinaritate*, și să demonstrăm legătura dintre ele. Pe de altă parte, vizând formarea viitorilor specialiști în domeniu, nu putem trece cu vederea faptul că studenții trebuie ghidați atât în aspecte teoretice, cât și practice.

Analizând abordările inter- și transdisciplinare în reconfigurarea învățării la nivelul integrării conținuturilor, cercetătoarea Nina Petrovski susține că „...nivelul unde pentru prima dată are loc integrarea propriu-zisă

este interdisciplinaritatea”, pentru că aceasta „implică interferarea diverselor arii curriculare” [11, p. 219], iar odată cu acest proces are loc transferul cunoștințelor fundamentale în diverse contexte ale realității, formându-se o viziune globală. Tot „interdisciplinaritatea permite soluționarea problemelor care nu pot fi rezolvate prin metode și abordări unice”; de asemenea, „prezintă o imagine holistică asupra fenomenelor studiate în cadrul diferitelor discipline” [10, p. 219].

În raport cu *interdisciplinaritatea*, care „este o totalitate de relații și interdependențe dintre diverse conținuturi la nivelul demersului didactic pentru dezvoltarea personalității elevului” [3, p. 219], „faza cea mai complexă și mai radicală a integrării” o reprezintă *transdisciplinaritatea*, care oferă o perspectivă actuală, modernă de reconfigurare a procesului educațional. Pentru a ajunge la „unitatea cunoașterii”, trebuie să înțelegem că orice disciplină de studiu reprezintă un domeniu deschis, iar activitățile formale și informale realizate în procesul de predare-învățare-evaluare pot „dialoga” între ele pentru a-i forma elevului/studentului o viziune integratoare asupra întregului demers educațional, care să-i asigure, așa cum susține B. Nicolescu, „echilibrul necesar între interioritatea și exterioritatea ființei umane” [7, p. 76].

Este cunoscut și demonstrat faptul că inter- și transdisciplinaritatea oferă o perspectivă mai largă asupra procesului de învățare, punând la contribuție cunoștințele acumulate de elevi/studenti, valorificând potențialul creativ al acestora și stimulând demersul didactic către rezultate racordate la adevărata existență umană. Acest tip de abordare nu lasă în umbră nici achizițiile formative tradiționale, dar, în același timp, fortifică tendințele didacticii moderne, asigurându-i elevului/studentului rolul de explorator, cercetător, analist, interpretator și creator de noi idei și soluții.

La nivelul actelor normative, acest demers este susținut de Curriculumul național la disciplina *Limba și literatura română* (pentru clasele de liceu), 2019, care

edifică *principiile proiectării-predării-receptării-învățării-evaluării didactice*, inclusiv principiul „corelării transdisciplinare/interdisciplinare” [3, p. 7], propunându-se teme transdisciplinare, organizarea decadei limbii și literaturii române în plan inter- și transdisciplinar, ateliere de lectură, de scriere, de discuție/de dezbateri inter- și transdisciplinare, produse finale pentru portofoliu, proiecte integrate, astfel realizându-se „dialogul” dintre disciplinele școlare.

Urmărind sistemul de învățământ din Estonia, care a stabilit printr-o hotărâre de guvern așa-numitele *teme cross-curriculare*, dar și recomandările UNESCO, ale educației STEM, Maria Hadîrcă susține că „acest exemplu de bună practică poate fi valorificat și în cadrul procesului de reconstrucție a curriculumului școlar din Republica Moldova” [7, p. 81], iar ariile curriculare ar putea fi redefinite din perspectiva interdisciplinarității astfel:

1. Educație lingvistică și literară pentru comunicare și dialog intercultural;
2. Educație pentru identitate, cetățenie și drepturile omului;
3. Educație pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică;
4. Educație pentru sensibilizare artistică și exprimare culturală;
5. Educație pentru dezvoltare personală și orientare în carieră;
6. Educație pentru valori și gestionarea corectă a timpului liber [7, p. 81].

Procesul integrat de competențe transversale tinde, în concepția lui Liviu Ciolan, „să acopere rupturile dintre discipline, să asigure sinergia câmpurilor disciplinare în rezolvarea de probleme, construirea, prin educație, a unor structuri mentale dinamice, flexibile și responsive” [2, p. 39]. Aceste „punți” interdisciplinare fac conexiunea dintre discipline, dintre diferite domenii de cunoaștere umană, adăugând valoare la ceea ce cunosc elevii/studentii dintr-o anumită arie de învățare, astfel sporindu-le experiența de învățare.

Trecând în revistă aceste concepte teoretice asupra inter- și transdisciplinarității, putem subscrie la ideea susținută de Nina Petrovski, conform căreia aceste direcții de abordare „creează un nou context de învățare, astfel contribuind la reconfigurarea învățării prin:

- stabilirea relațiilor reciproce între elev-profesor;
- trecerea la tipul de învățare conceptuală aprofundată;
- angajarea elevilor în învățare prin probleme;
- aplicarea cunoștințelor în contexte noi și complexe;
- centrarea pe colaborare, rezolvare de probleme;
- transferarea cunoștințelor din viața de zi cu zi în practica școlară, de la o disciplină la alta, pe

verticală și orizontală;

- creșterea motivației pentru învățare;
- stimularea capacității de autoevaluare;
- creșterea stimei de sine și a sentimentului de siguranță într-o lume a schimbărilor rapide” [11, p. 39].

În procesul receptării, textul literar, ca un tot întreg, format din latura materială și ideală, din formă și conținut, cu structură de suprafață și structură de adâncime (dacă privim din punct de vedere lingvistic), oferă o succesiune de etape: lectura propriu-zisă, identificarea temelor și motivelor literare, decodificarea semnelor și simbolurilor, explicarea conotațiilor figurilor de stil, a imaginilor plasticizante, interpretarea mesajului, a conținutului ideatic, procese care deschid oportunități pentru învățarea transdisciplinară.

Opera lui Ion Druță este considerată de unii exegeți ca fiind o sursă bogată de valori și tradiții ale spațiului basarabean, atât geografic, cât și cultural, precum și un model în prefigurarea unor chipuri umane memorabile, firi sensibile, uneori nuanțate umoristic, altelei dezlănțuite într-o fermitate de nestrămutat. Din această perspectivă, opera lui Ion Druță se pretează pentru zeci de interpretări și reinterpreții, ceea ce îi permite a fi tratată în plan inter- și transdisciplinar. Povestirile și nuvelele sale permit o fuziune de relații între disciplinele *Limba și literatura română, Istorie, Geografie, Educație muzicală, Educație plastică* etc. Un astfel de demers inter- și transdisciplinar este propus de Natalia Luchianciuc în articolul *Abordarea transdisciplinară a romanului druțian Clopotnița* [9, p. 39].

În demersul nostru practic, pentru exemplificare, ne vom axa pe povestirea *Arionești* de Ion Druță, propusă în manualul de limbă și literatură română, clasa a VII-a, în capitolul VIII, *Lumea ca spectacol*. Narațiunea prezintă o scurtă întâmplare la care naratorul a fost martor, cu un singur fir narativ, cu câteva personaje care apar chiar în incipitul lucrării, în expoziție, iar altele pe parcursul desfășurării subiectului: „o tânără horodișteancă, elevă dintr-a zecea”, „un mecanic pe care nu-l cunoștea nimeni”, „eu și fratele Pavel”, la care se adaugă șoferul de autobuz și vreo douăzeci de femei, „un buchet de fuste și basmale”, în frunte cu o femeie cu basma roșie, „una zdravănă și rumenă, un băboi din cei ce țin pe umerii lor și familia, și satul, și republica”.

Prima activitate transdisciplinară pe care le-am putea-o propune elevilor/studentilor ar reieși din conexiunea literaturii cu geografia – atât obiectul propriu-zis, prin crearea unei hărți a personajelor, paralel cu o hartă a locațiilor care sunt amintite în text: *Dondușeni, Horodiște, Sudarca și Arionești*, cât și geografia lingvistică, prin marcare a unor cuvinte/forme neîntâlnite în zona de trai: *chindii, rablă; oleacă; a se ciorovăi; oi ave; om mai sta și-om mai grăi; să îmblu; coșurile iestea; aiestea; oto-*

buză; v-o pus; am mântuit prășitul; or trimite; cămeșă; s-or lua; oamenii iștia; înflat; ciuculată; în fiecă sară.

Elevii/studentii vor fi puși în situația de a se informa despre aceste localități, care este amplasarea geografică, depărtarea dintre ele, numărul de locuitori, structura etnică, care sunt cele mai frumoase locuri turistice din aceste localități, tradiții, obiceiuri etc. Prin deducție, în baza structurii etnice a localităților identificate pe harta construită, vor putea înțelege utilizarea unor cuvinte de tipul „Poehali?”, „Kuda?”, „capici” ș.a.

În abordarea povestirii, am putea cerceta fenomenul „colbului” și al „ploii”, asupra cărora insistă autorul în câteva secvențe. La începutul textului apare o astfel de descriere: „Era o zi fierbinte de la începutul lui august – numai soare, colb și zăpușeală. Mai ales colb era destul. Nu plouase de o lună și un praf cenușiu, urâcios, se sălta de pe drumuri, de prin văi, de pe câmpuri. Se ridica singur, fără boare de vânt, plutea îndelung în văzduh, după care se așternea pe nesimțite peste livezi, peste case, peste fețele oamenilor, în fiecă clipă, la orice respirație îl simțea cum îți pătrunde în plămâni” [4, p. 171]. Când apare autobuzul, în urma sa se formează „un mare nor de colb”; în momentul când urcă femeile: „...colb, căldură, de vreo lună și ceva nu ploua...”. I-am putea provoca pe elevi/studenti să facă o cercetare chimică a fenomenului „colb”, din ce este format, în care formulă chimică s-ar încadra (legătura cu chimia), care sunt efectele lui asupra plămânilor (legătura cu științele biologice). Pe baza științelor naturii, se poate explica fenomenul ploii, cum are loc circuitul apei în natură, care sunt factorii specifici de care depinde formarea ploii, cum se formează picăturile de apă, ce conține apa de ploaie din punct de vedere chimic, tipuri de ploaie, care sunt efectele asupra mediului, beneficiile etc.

Le putem propune elevilor/studentilor să înregistreze

Figura 1. Harta localităților și harta personajelor

Piesa *Căsuța noastră, cuibușor de nebunii* poate reprezenta un moment de informare despre autorul versurilor, când a apărut piesa, ce cântăreți au interpretat-o (evident, se vor asculta versiuni disponibile în mediul online [12]) și alte detalii.

Dintre artele frumoase s-ar putea explora talentele artistice ale elevilor/studentilor de a surprinde prin desen sau pictură imagini,

audio/video un buletin meteo în care să includă cuvinte, expresii din text, de exemplu: „începutul lunii august”, „zi de sâmbătă”, astăzi se prevede „numai soare, colb și zăpușeală”, „fără boare de vânt”, e o zi toridă încât „sfârșie fierul fierbinte”. În ultimele două săptămâni, „tot învăluia a ploaie”, dar „nici o speranță”; astăzi e „una din zilele celea când nici nu ți-e a vorbi, nici nu ți-e a asculta”. În cazul în care așteptați autobuzul, adăpostiți-vă la umbră, „sub un salcâm bătrân” de la marginea drumului. Ați ascultat un buletin meteo. Informațiile meteorologice au fost furnizate oficial de Centrul pentru Prognoze Meteorologice „Arionesti”.

De la științele exacte, chimie, biologie, științe ale naturii, putem urmări legătura literaturii cu artele frumoase, în special cu muzica, impulsul sentimental pe care îl provoacă, efectele estetice în formarea atitudinilor și crearea bune dispoziții. Astfel, putem proiecta un demers interdisciplinar ce ar viza personalitatea mecanicului, care în text „fredona întruna romanțe de dragoste” (moment repetat în aceeași formulare de două ori) sau, cum scrie în alt fragment, „legând nod o zdreanță de melodie, a pornit” spre livada de vișini, când șoferul s-a oprit să toarne apă în „gura fierbinte a motorului” și să stropescă autobuzul. La revenirea din livadă, „îndată ce a scos-o la capăt cu vișinile,” împărțind tuturor „vișinile, una dulce, alta acrișoară, tocmai ceea ce vroia sufletul”, a început a cânta *Căsuța noastră, cuibușor de nebunii*. Chiar și atunci când au urcat femeile, mecanicul, după ce a „scos două ruble” să le plătească prășitoarelor drumul, pentru a opri zarva și a nu mai întinde treaba, dar și a ajunge la tren la timp, iarăși „pornește romanța acelei căsuțe pline de nebunii”, fapt pentru care „haiduceasa” l-a înfruntat: „Ja te uită cum l-o mai înflat cântecele...”, iar mecanicul a rămas nedumerit și chiar frustrat, pentru că „mătușa nu a înțeles al cui e cântecul și ale cui au fost rublele...”.

tablouri din narațiune.

Prin abordare interdisciplinară, de data aceasta cu științele juridice, am putea discuta în privința unor fragmente din text care fac referire la „lege”. Vom exemplifica prin câteva variante. Primul fragment descrie momentul în care femeile „s-au înfipt în ușa autobuzului, dar ușa stă moartă în lăcatele ei”, iar șoferul le anunță plata: „Câte zece capici de om...”, iar ca replică primește cuvintele: „D-apoi dacă vrei să știi, apoi după lege tu nici n-ai dreptul să ceri de la noi bani cât suntem aici în mijlocul drumului. Așa că deschide frumusețel...” [4, p. 175].

Într-un alt fragment, după ce femeile au urcat în autobuz, iar șoferul insistă asupra plății, se face o altă referire la „lege”:

„Șoferul fierbea.

– Nu mă faceți să mă ridic și să arunc sapele și coșurile voastre în mijlocul drumului...

– Dacă tu nici măcar n-ai dreptul să pui mâna pe dânsese. Că, după lege, dacă nu-ți place ceva, du-te și caută un milițian, să vedem cine are și cine nu are dreptate, da să pui tu mâna pe lucrurile noastre și să ni le mai arunci în mijlocul drumului...” [4, p. 177].

Referiri la drepturile unui cetățean liber, într-un stat liber, face și mecanicul, care, înfruntat de „băboiul” grupului de femei precum că, fredonând melodia *Căsuța noastră, cuibușor de nebunii*, umblă cu „porcării”, în loc să se uite că au fete tinere printre ele, iar el „trebuie să-și știe locul și măsura...”, neîmpăcat cu situația,

se întreabă: „cum, adică, lui, cetățean liber într-o țară liberă, să i se interzică să-și exprime emoțiile într-o formă corespunzătoare gustului și înclinațiilor sale? A început o altă melodie – nu chiar așa de deocheată, dar tot o romanță jucăușă” [4, p. 178].

Ca să justifice aceste trimiteri la „lege” ale „băboiului” cu basma roșie, dar și ale mecanicului, elevii/studentii trebuie să consulte codurile de legi din Republica Moldova sau vreo persoană care lucrează în domeniul juridic, care fie vor confirma, fie vor infirma cele spuse de sus-numitele personaje.

Punând în valoare cuceririle tehnologiilor informaționale – de exemplu, posibilitățile platformei *Voyant Tools* – le putem propune elevilor/studentilor să identifice cuvintele-cheie ale textului, apoi să obțină diagrame privind frecvența acestora în întreg textul. Din Diagrama 1, cu următoarele cuvinte-cheie selectate: *șoferul, mătușa, femei, drum, colb, capici, basma, autobuz*, deducem că cel mai des utilizat este cuvântul *drum*, cu semnificație de motiv și leitmotiv literar într-o multitudine de opere literare: drum al inițierii, drum al cunoașterii, drum/traseu al vieții, drum al întoarcerii/drum fără întoarcere, drum îngust/larg, drum pe pământ/în văzduh, drum prin imaginație etc. Într-un demers intradisciplinar, le putem propune elevilor/studentilor să identifice opere literare din literatura română și literatura universală unde apare acest motiv, ce tip de drum reprezintă și ce semnificație comportă.

Diagrama 1. Ocurența cuvintelor șoferul, mătușa, femei, drum, colb, capici, basma, autobuz în povestirea Arionești de Ion Druță

De asemenea, ar putea, prin comparație, să studieze mai multe dicționare de simboluri și motive literare, să realizeze un tabel sintetizator privind operele din literatura română, dar și din literatura universală, care abordează acest motiv.

Le putem propune mai multe articole publicate, pentru a le lărgi orizontul cunoașterii, dar și pentru a-i familiariza cu noi modalități de analiză a unui motiv/simbol literar. De exemplu: Nicolae Felecan, *Noțiunea „drum” în limba română* [5], Gheorghe Giurcă, *Semnificații ale drumului inițiativ parcurs de Harap-Alb* [6] ș. a.

Într-un final, tot urmărind legătura literaturii cu artele frumoase, întrucât „satul cela al lor îi teatru dintr-un capăt în altul”, s-ar putea încena un fragment din text, sub forma unei scurte piese de teatru, întrucât deznodământul textului e chiar ultimul fragment:

„Dacă ei îs cu toții de acolo din Arionești – și șoferul, și femeile celea. Le duce el cu autobuzul mai în fiecare sară și nu le mai cere nici un ban, numai când se întâmplă și câte un străin printre dânșii, ei, pentru a-i astupa ochii, încep, chipurile, a se ciorovăi ei înde ei... Că aștia din Arionești îs al naibii, și satul cela al lor îi teatru dintr-un capăt în altul...” [4, p.179]

Lumea ca teatru este o temă universală, iar abordarea acesteia poate genera diverse interpretări. Teatrul poate fi abordat din perspectiva jocului/rolului, care poate fi mai bine sau mai rău jucat, astfel că suntem tentați să identificăm teatrul cu lumea în marea ei manifestare, lume pe care o mimează, o esențializează, o sintetizează, îi conferă credibilitate și o plasează în regimul descifrărilor, al semnificațiilor multiple. Întâmplător sau deliberat, teatrul deschide ferestre acolo unde ele sunt slab conturate, scoate la suprafață subtexte și din ele croiește orizonturi de interpretare.

În concluzie: Abordările inter- și transdisciplinare permit realizarea unor proiecte didactice interactive, stimulându-le elevilor/studentilor curiozitatea și interesul pentru învățare. Elevii/studentii se pot regăsi în domenii conexe literaturii, în raporturi inter- și transdisciplinare, astfel sporindu-le oportunitățile de a fi mai pregătiți pentru a răspunde imperativelor timpului modern.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Achiri I. Evaluarea națională transdisciplinară. În: *Materialele conferinței științifice internaționale Institutul de Științe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2021.
2. Ciolan L. *Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar*. Iași: Polirom, 2008.
3. Curriculum național la Limba și literatura română, clasele X-XII. Chișinău, 2019, p. 7. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_limba_romana_sc_nat_liceu_6.pdf (Accesat la 02.12.2024).
4. Druță I. *Scrieri*. Vol. I. Chișinău: Literatura artistică, 1989, pp. 171-179.
5. Felecan N. Noțiunea „drum” în limba română. În: *Limba Română*, nr. 1-3, anul XVII, 2007. Pe: <https://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=906>
6. Giurcă Gh. Semnificații ale drumului inițiativ parcurs de Harap-Alb. În: *Limba Română*, nr. 4-6, anul XII, 2002. Pe: <https://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2844>
7. Hadîrcă M. Conexiunile inter- și transdisciplinare în reconfigurarea învățării spre formarea competențelor-cheie (Aria curriculară *Limbă și Comunicare*). În: Callo T. et al. *Reconfigurarea procesului de învățare în contextul provocărilor societale*. Chișinău: CEP UPSC, 2023, pp. 78-86.
8. Hadîrcă M. Un nou model de curriculum pentru o calitate superioară în educație. În: *Didactica Pro...*, nr. 5-6 (99-100), 2016, pp. 3-7.
9. Luchianciuc N. Abordarea transdisciplinară a romanului druțian *Clopotnița*. În: *Limba Română*, nr. 5-6, anul XXXIV, 2024. Pe: <https://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=4598> (Accesat la 03.12.2024).
10. Nicolescu B. *Transdisciplinaritatea*. Manifest. Iași: Junimea, 2010.
11. Petrovski N. Abordările inter- și transdisciplinare în reconfigurarea învățării. În: Callo T. et al. *Reconfigurarea procesului de învățare în contextul provocărilor societale*. Chișinău: CEP UPSC, 2023.
12. <https://www.youtube.com/watch?v=Z0TygYPWv00> (Accesat la 04.12.2024).